

CONAMA 2024

CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

HOOP Bio-Circularity Label

La herramienta de evaluación del estado de la bioeconomía circular en su ciudad

CONAMA 2024

HOOP BIO-CIRCULARITY LABEL

Autor Principal: Johanna Reiland (Bax)

Otros autores: Mafalda Di Plama (Bax); Kees Joosten (Bax)

ÍNDICE

1. Resumen
2. Metodología y objetivos
3. Resultados
4. Agradecimientos
5. Bibliografía

RESUMEN

HOOP Bio-Circularity Label¹ es una herramienta clave desarrollada en el marco del proyecto europeo HOOP, diseñada para evaluar y promover prácticas de bioeconomía circular en ciudades y regiones. Lo ofrece un marco estandarizado que facilita la medición de la madurez en economía circular a través de cuatro dimensiones: Política, Sociedad, Consumo de Recursos, y Gestión de Recursos.

Además de proporcionar una evaluación objetiva, HOOP Bio-Circularity Label establece puntos de referencia claros que promueven la transparencia y proporcionan información clave.

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

El proceso de evaluación emplea un sistema de puntuación detallado que abarca del nivel 1 al 9, donde el nivel 5 representa el promedio europeo. Se ha incorporado a la metodología una intensa investigación sobre los resultados de los Estados miembros de la UE27 y la disponibilidad general de datos a nivel municipal. Este sistema permite comparar el desempeño entre ciudades y regiones, proporcionando una visión integral sobre su progreso en economía circular.

La metodología evalúa aspectos críticos como la eficiencia en el consumo de recursos, la gestión de residuos y el compromiso de la comunidad, lo que ayuda a identificar áreas de mejora y a guiar la planificación de políticas. De esta manera, HOOP Bio-Circularity Label apoya la toma de decisiones estratégicas, facilitando el desarrollo de políticas más alineadas con los objetivos de eficiencia de recursos y sostenibilidad.

¹ HOOP. *Bio-circularity label*. https://www.hoop-hub.eu/circularity_label.html

Figura 1. Las dimensiones de evaluación del HOOP Bio-Circularity Label. (HOOP)

Cuando se alcance una cierta masa crítica, HOOP Bio-Circularity Label proporcionará datos que irán más allá del contexto local y mostrarán los retos comunes a un nivel superior. Como tal, lo tiene el potencial de proporcionar los datos necesarios para perfeccionar las políticas a escala nacional y europea.

Figura 2. Panel de resultados de HOOP Bio-Circularity Label (ejemplo). (HOOP)

RESULTADOS

Esta herramienta ofrece a las ciudades y regiones beneficios tangibles, incluyendo la optimización de prácticas en economía circular, el fortalecimiento de la confianza pública y un aumento en la atracción de inversiones. Su rol como referencia en sostenibilidad fomenta una competencia saludable entre municipios para alcanzar mayores estándares ambientales. Además, la herramienta proporciona comentarios específicos sobre cada dimensión evaluada, orientando a los responsables de políticas y a los interesados en las áreas de mejora más efectivas para incrementar su eficiencia en el uso de recursos y reducir el impacto ambiental.

AGRADECIMIENTOS

El proyecto HOOP, incluido el desarrollo del HOOP Bio-Circularity Label, ha sido financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 101000836.

BIBLIOGRAFIA

[1] HOOP. *Bio-circularity label*. https://www.hoop-hub.eu/circularity_label.html